

खाजगी माध्यमिक विना अनुदानित विद्यालयामध्ये भौतिक सोयी सुविधांचा चिकित्सक
अभ्यास संशोधन आराखडा

श्रीमती भोसले छाया रावसाहेब

संशोधक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे महिला
शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय, बाभूळगाव, तालुका-
येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. ज्योती मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. पार्श्वभूमी

शिक्षणाची गुणवत्ता केवळ अभ्यासक्रमावर अवलंबून नसून शाळेतील बहुतेक सोयी सुविधांवर देखील अवलंबून असते प्रयोगशाळा ग्रंथालय खेळाचे मैदान संगणक प्रयोगशाळा स्वच्छ शौचालय स्वच्छ पिण्याचे पाणी वाचनालय इत्यादी सुविधा विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यास व सर्वांगीण विकासास सहाय्यक ठरतातपरंतु विनाअनुदानित शाळांमध्ये या सुविधा अपुऱ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत त्यामुळे शैक्षणिक प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम होतो याच पार्श्वभूमीवर या अभ्यासाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2. समस्या विधान

राहता तालुक्यातील खाजगी माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांमधील भौतिक सोयी सुविधांचा चिकित्सक अभ्यास करणे

3. समस्याचे स्पष्टीकरण

अ) कार्यात्मक व्याख्या

1) खाजगी विनाअनुदानित शाळा- शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य न घेता संस्थेच्या उत्पादनावर चालवल्या जाणाऱ्या शाळा

2) भौतिक सोयी सुविधा-शाळेच्या शैक्षणिक कार्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री जसे की इमारत वर्गखोल्या प्रयोगशाळा संगणक कक्ष ग्रंथालय स्वच्छतागृहे पिण्याचे पाणी खेळाचे मैदानी बसण्याची सोय स्मार्ट क्लास इत्यादी

3) चिकित्सक अभ्यास- एखाद्या घटकाचा सखोल व विश्लेषणात्मक अभ्यास करून त्यातील गुणदोष कारणे उपाय शोधण्याची संशोधन प्रक्रिया

ब) व्याप्ती

1) भौगोलिक व्याप्ती: राहता तालुक्यातील गणेश नगर केंद्रातील विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा

2) **घटक व्याप्ती:** खाजगी विनाअनुदानित माध्यमिक शाळेतील सर्व समस्या

3) **कालावधी:** 2025 – 2026 या कालावधी पुरता मर्यादित

क. गृहितके

- 1) सर्व शाळांमध्ये भौतिक सोयी पूर्ण प्रमाणात उपलब्ध नाहीत
- 2) उपलब्ध सुविधांचा दर्जा विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांना पूर्ण करत नाही
- 3) सुविधांचा दर्जा प्रमाण शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी थेट संबंधित आहे

ड. गरज व महत्त्व

शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केवळ अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धती पुरेशान असून शाळांमधील भौतिक सोयी सुविधा ही तितक्याच महत्त्वाचे आहे अनेक खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वर्गखोल्या प्रयोगशाळा ग्रंथालय संगणक कक्ष स्वच्छतागृहे पिण्याचे पाणी व खेळांच्या सुविधा अपुऱ्या किंवा निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचे दिसून येते अशा परिस्थितीवर आणि शैक्षणिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो त्यामुळे या सुविधांची सद्यस्थिती समजून घेणे व त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करणे अत्यावश्यक झाले आहे कृती संशोधनाच्या माध्यमातून समस्या ओळखणे उपाय सुचवणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे शक्य होते त्यामुळे हे संशोधन केवळ माहिती पुरते मर्यादित न राहता शाळांच्या शैक्षणिक वातावरणात सकारात्मक बदल घडून आणण्यास मदत करेल. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित स्वच्छ व अनुकूल शिकण्याची वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी ही संशोधन करणे ही काळाची गरज आहे. या संशोधनाद्वारे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, होणारा उपयोग, शाळेतील भौतिक सोयी सुविधांची वास्तविक स्थिती स्पष्ट होईल प्रेरणादायी शैक्षणिक वातावरण मिळेल यामुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढेल शिकण्याची आवड निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल या अभ्यासामुळे पालकांना आपल्या मुलांच्या शाळेतील बहुतेक सोयी सुविधांची माहिती मिळेल संशोधनातून सुचवलेले सुधारणा राबवल्या गेल्यास पालकांचा शाळेवरील विश्वास वाढेल यामुळे पालक व शाळा यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतील या संशोधनातून शिक्षकांना त्यांच्या शाळेतील बहुतेक सुविधांचा मर्यादा व कमतरता स्पष्टपणे समजतील योग्य सुविधा उपलब्ध झाल्यास अध्यापन अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल शिक्षकांना नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धती वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल शिक्षकांना शाळा व्यवस्थापनाकडे सुधारणा सुचवण्यासाठी ठोस आदर मिळेल ज्यामुळे अध्यापन प्रक्रियेची गुणवत्ता वाढेल.

4) संकल्पनेची विश्लेषण

“राहता तालुक्यातील माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांमधील भौतिक सोयी सुविधांचा चिकित्सक अभ्यास.”

राहता तालुका

भौगोलिक परिस्थिती	सामाजिक परिस्थिती	आर्थिक परिस्थिती	शैक्षणिक परिस्थिती
-------------------	-------------------	------------------	--------------------

माध्यमिक विनाअनुदानित

खाजगी अनुदानित	खाजगी विनाअनुदानित शाळा	अंशतः अनुदानित शाळा
----------------	-------------------------	---------------------

शाळा

वैशिष्ट्ये	वयोगट	शिक्षणक्रम उपयुक्तता	प्रात्यक्षिके कार्यपद्धती
------------	-------	----------------------	---------------------------

भौतिक सोयी सुविधा

इमारत	वर्ग खोल्या	बैठक व्यवस्था	खेळ मैदान	शैक्षणिक साहित्य
-------	-------------	---------------	-----------	------------------

चिकित्सक अभ्यास

बैठक व्यवस्था अभावाचे दुष्परिणाम	शैक्षणिक साहित्य उपयोगिता मूल्य	खेळ मैदान अभ्यास	शैक्षणिक उपयोग परिणामकारकता	अध्ययना वरील परिणामकारकता	मूल्यमापना वरील परिणामकारकता	अध्यापना वरील परिणामकारकता
----------------------------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

5) उद्दिष्टे

- १) शालेय शिक्षण विभागाने घालून दिलेल्या भौतिक सुविधांच्या मानकांचा अभ्यास करणे
- २) खाजगी माध्यमिक शाळेतील भौतिक सोयी सुविधांच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे
- ३) खाजगी माध्यमिक शाळेतील बहुतेक सोयी सुविधा यावर उपाययोजना सुचविणे

6) संशोधन प्रश्न

- १) शालेय शिक्षण विभागाने घालून दिलेल्या कोण कोणत्या भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत?
- २) खाजगी माध्यमिक शाळेतील भौतिक सोयी सुविधा सद्य स्थितीमध्ये उपलब्ध आहेत का?
- ३) माध्यमिक शाळेतील भौतिक सोयी सुविधा अभावी कोणकोणत्या अडचणी निर्माण होतात?

7) संशोधन कार्यपद्धती

अ) संशोधन पद्धती = सर्वेक्षण पद्धत

ब) जनसंख्या = राहता तालुक्यातील गणेश नगर केंद्रातील अंशतः विनाअनुदानित 25 शाळा

नमुना निवड = यादृच्छिक पद्धतीने निवडलेल्या गणेश नगर केंद्रातील 5 शाळा , 5 मुख्याध्यापक , 10 विद्यार्थी

क) प्रत्यक्ष कार्यवाहीची रूपरेषा

- 1) संशोधकाने प्रथम दहा समस्यांची निवड केली व त्यातून मार्गदर्शकाच्या साहाय्याने एक समस्येची अंतिम निवड केली
- 2) डॉ. कृष्णा पाटील सर यांचे ऑनलाइन व्याख्यान तसेच प्राध्यापक डॉक्टर दादासाहेब मोरे सर यांचे ऑनलाइन व्याख्यान यातून संशोधन कसे करावे याविषयी अधिक माहिती मिळाली त्यानुसार संशोधन सुरू केले
- 3) संबंधित साहित्याचा आढावा समस्येचे निश्चिती करण्यात आली
- 4) उद्दिष्टे गृहितके परिकल्पना निश्चित करणे
- 5) संशोधन पद्धती आणि साधनांची निवड
- 6) संख्याशास्त्रीय विश्लेषण साधनांची निवड

- 7) संशोधन साधनांची निर्मिती
 8) संशोधन साधनांच्या साह्याने माहितीचे संकलन माहितीचे विश्लेषण
 9) निष्कर्ष अर्थनिर्वचन व शिफारसी सुचवणे
 (ड) माहिती मिळवण्याचे साधने
 1. मुख्याध्यापक = प्रश्नावली
 2. शिक्षक = प्रश्नावली
 3. विद्यार्थी = प्रश्नावली
 8) माहिती विश्लेषणाची पद्धत = प्रश्न प्रकारानुसार विश्लेषण शोकडेवारी काढणार आहे
 9) प्रकरण नियोजन

अनुक्रमांक	प्रकरणाचे नाव
1	प्रस्तावना व अभ्यासाचा आराखडा
2	संबंधित साहित्याचा आढावा
3	संशोधन पद्धती
4	माहितीचे सादरीकरण व विश्लेषण
5	निष्कर्ष व शिफारसी

10) आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ. नं.	तपशील	कालावादी	खर्च
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	ऑक्टो.2025	500
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	नोव्हें.2025	500
3.	प्रश्नावली निर्मिती	डिसे. 2025	1500
4	प्रश्नावली भरून घेणे	जाने. 2026	500
5	प्रश्नावली विश्लेषण	फेब्रु. 2026	1000
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	मार्च. 2026	500
एकूण कालावधी		सहा महिने	4500